

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216677>
УДК 172.12

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р.Х. Мифтяхов,

аспирант,

Московский финансово-юридический университет МФЮА

Аннотация: В работе раскрыты актуальные проблемы правового развития в деятельности государственной службы РФ.

На наш взгляд, наиболее актуальным, для правового развития государственной службы на сегодняшний день, является усовершенствование нормативных правовых актов, регулирующих государственную службу всех видов.

Целесообразно исследовать нормативные правовые акты и подзаконные акты, регулирующие государственную службу всех видов РФ, на их соответствие общеправовым (общепризнанными) принципам, принципам естественного права, принципам Конституции РФ, принципам международного и международного гуманитарного права, а также рассмотреть и определить роли морально – нравственных отношений государственных служащих, и закрепить эти отношения в регулировании правового положения государственных служащих.

Также, необходимо регулировать правовое положение государственных служащих, которые попали в плен и находятся в плену у неприятеля, правовое положение тех которые побывали в плену, не важно, являются ли они действующими военнослужащими, сотрудниками силовых и правоохранительных структур, а также правовое положение членов их семей.

Соблюдать все социальные права государственных служащих гарантированные государством.

Сделать соответствующие выводы о необходимости, во всех нормативных правовых актах регулирующих государственную службу РФ, закрепить «гуманитарное право» и «морально –

нравственное право» как дополнительные виды правового положения государственных служащих.

Ключевые слова: правовое развитие, исследование, практика, глобальные проблемы, государственная служба, принципы, права, обязанности, ответственность, поведение, мораль, нравственность, терпимость, плен, гуманитарные права, морально-нравственные права, социальные права

CURRENT THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF CIVIL SERVICE DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

R.H. Miftyakhov,
graduate student,
Moscow Finance and Law University MFUA

Annotation: The paper reveals the actual problems of legal development in the activities of the public service of the Russian Federation.

In our opinion, the most relevant for the legal development of the civil service today is the improvement of regulatory legal acts that regulate the civil service of all types.

It is advisable to study the normative legal acts and by-laws that regulate the public service of all types of the Russian Federation, for their compliance with general legal (generally recognized) principles, the principles of natural law, the principles of the Constitution of the Russian Federation, the principles of international and international humanitarian law, as well as consider and determine the role of moral and moral relations civil servants, and consolidate these relations in the regulation of the legal status of civil servants.

Also, it is necessary to regulate the legal status of civil servants who were captured and are in captivity of the enemy, the legal status of those who were captured, it does not matter whether they are active military personnel, employees of law enforcement and law enforcement agencies, as well as the legal status of their family members .

Observe all social rights of civil servants guaranteed by the state.

To draw appropriate conclusions about the need, in all regulatory legal acts regulating the civil service of the Russian Federation, to consolidate "humanitarian law" and "moral law" as additional types of legal status of civil servants.

Keywords: legal development, research, practice, global problems, public service, principles, rights, duties, responsibility, behavior, morality, morality, tolerance, captivity, humanitarian rights, moral rights, social rights

Целью настоящей работы для правового развития государственной службы является исследование актуальных проблем законодательства в области административно-правового регулирования видов государственной службы РФ, и составление предложений по внесению изменений в подзаконные акты федеральных ведомств и служб, исходя из общеправовых принципов, принципов естественного (общепризнанного) права, принципов Конституции РФ [1-8], международного, международного гуманитарного права, а также определить роли морально-нравственных отношений в правовом регулировании положения государственных служащих. Сделать соответствующие выводы, обозначить проблематику и найти способы и методы ее решения.

Новизной в данной научной работы для правового развития государственной службы является разработка рекомендаций по принятию новых нормативных правовых актов РФ, а так же подзаконных актов федеральных ведомств и служб, в соответствии с общеправовыми принципами, принципами естественного (общепризнанного) права, принципами Конституции РФ [1], принципами международного права, международного гуманитарного права, и принципами морально нравственного права, а также определить роли морально – нравственных отношений, как вида в регулировании правового положения государственных служащих.

Необходимо включить видам правового положения государственных служащих, «гуманитарного права» и «морально – нравственного права» государственных служащих», которые регулировали бы морально – нравственные права и правовое положение государственных служащих, в том числе попавших в плен

и находящихся в плену у неприятеля, правовое положение тех которые побывали в плену, не важно, являются ли они действующими военнослужащими, сотрудниками силовых и правоохранительных структур, а также правовое положение членов их семей.

На государственных служащих возложены важные задачи. К таковым относятся: оборона страны, укрепление государственных границ, правоохранительная деятельность и деятельность в области чрезвычайных ситуаций. В динамично развивающемся мире появляются новые угрозы для человечества, которые имеют глобальные масштабы. К основным угрозам относятся: угроза военного конфликта с сопредельными и межконтинентальными странами, риски непреднамеренных столкновений наших войск с силами НАТО на территории иностранных государствах и в Арктике. А также военная угроза с использованием космических средств.

Наряду с угрозами глобального масштаба, существуют угрозы внутри страны, к которым можно отнести локальные военные конфликты, терроризм, наркоторговля, работоторговля, незаконная миграция, коррупция, преступления в области компьютерной коммуникации, распространение поддельных документов, контрафактной продукции и незаконный оборот различного вида оружия, кроме того, существует угроза незаконного оборота бактериологического, химического и даже ядерного оружия. В будущем есть вероятность совершения преступлений с использованием высоко – технологичных летательных и иных средств.

Кроме существующей глобальной опасностью в РФ появились разные виды преступлений в сфере экономики и налоговые правонарушения.

В активно развивающемся мире стремительно набирает обороты использование высокие научно-технические технологии в военной, правоохранительной сфере и глобальные интернет технологии, которые впоследствии могут создать угрозу человечеству.

Как известно, вооруженные силы РФ в скором времени будут обеспечены нетрадиционными видами вооружений, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы. В то же время, противник не стоит на

месте, и способен создавать аналогичные виды вооружения и противостояния к ним.

С такой глобальной опасностью в мире, в военной, правоохранительной и иной деятельности невозможно решать государственные задачи без усовершенствования нормативных правовых актов, подзаконных и иных актов регулирующих военную службу, службу относящегося к правоохранительным органам, службу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных служб. Основной акцент нужно сделать на правовое регулирование положения государственных служащих (должностных, служебных и специальных прав), так же правовом регулировании прохождения службы, социальных прав гарантированных государством, гуманитарных и морально-нравственных прав.

Государственные служащие не могут эффективно выполнять возложенные на них государственные задачи, в условиях, когда нарушаются их социальные права, гарантированные государством, гуманитарные права и морально-нравственные права.

В условиях глобальной опасности в мире, в военной, правоохранительной и иной деятельности невозможно решать государственные задачи на высоком уровне без морально-нравственной подготовки государственных служащих.

Морально-нравственная подготовка играет важную роль в надлежащем выполнении должностных, служебных и иных обязанностей государственными служащими. Таким образом, государственные служащие должны иметь морально-нравственные права, определенные и закрепленные в нормативных правовых актах, регулирующих государственную службу в РФ. С этой целью требуется усовершенствовать нормативные правовые акты, подзаконные и иные акты, регулирующие военную службу, службу, относящуюся к правоохранительным органам, службу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных служб.

Помимо морально-нравственных прав государственных служащих необходимо обратить внимания на гуманитарные права государственных служащих. Выполнение поставленных задач на государственных служащих, эффективнее выполняется, если

государственный служащий уверен, что не нарушаются его морально-нравственные, гуманитарные и социальные права.

В современном мире так сложилось, что боевые действия ведутся не только между Державами, где участвуют военнослужащие, но и локальные боевые действия внутри Державы, куда помимо военнослужащих привлекаются сотрудники силовых и правоохранительных структур, которые не имеют статуса военнослужащего.

Когда идет речь о регулировании правового положения государственных служащих, становится ясно, что помимо государственных гражданских служащих, существуют военнослужащие и сотрудники силовых, а также сотрудники правоохранительных структур. Сотрудники силовых и правоохранительных структур по нормативным правовым актам регулирующих государственную службу являются иными видами службы.

Международные гуманитарные акты в основном регулируют правовое положение военнослужащих, и ведения боевых действий между Державами.

По сложившейся ситуации в нашей стране сотрудники силовых и правоохранительных структур привлекаются для ведения боевых действий внутри страны, и используются за его пределами, которые не являются военнослужащими. Международные и федеральные нормативные правовые акты регулируют правовое положение военнопленных, которые являются только военнослужащими.

Интернациональные или иные незаконные вооруженные формирования, участвующие в вооруженных конфликтах которые являются независимыми или которые находятся под прикрытием Державы, не соблюдают данные правовые акты, так как не являются субъектами этих прав. А Державы на территории, которых находятся незаконные вооруженные формирования, не всегда отвечают за действия тех лиц, которые удерживают военнопленных и приравненных к ним лиц. Державы, которые прикрывают незаконных вооруженных формирований на территории других Держав, тоже не отвечают за свои действия своих подопечных, так как военная и иная поддержка осуществляется неформально.

В Преамбуле Устава Организации Объединенных Наций (ООН) [2] закреплено следующие положение: Мы, народы объединенных наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников международного права, и содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе, и в этих целях проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности, и обеспечить принятие принципов и установлением методов, чтобы вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах и использовать международный аппарат для содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов, решили объединить наши усилия для достижения этих целей. Членами Организации Объединенных Наций (ООН) являются все цивилизованные страны мира, включая, России и Украины.

Правовое развитие государственной службы всех видов в Российской Федерации.

В России 1917 году велась гражданская война, государственный переворот, которая в итоге называлась «Великой Октябрьской Революцией». Незаконные вооруженные формирования вели боевые действия против государственной власти, а последующим, победив, признали себя властью в России, создали государственную армию, милицию и вели боевые действия против бывшей государственной власти, назвав их бандитами.

После осуществления Великой Октябрьской Революции в России началась реформа органов государственной власти, государственного аппарата, в том числе реформа касалась и сферы государственной службы. Законодателю пришлось кардинально изменить нормативные правовые акты, регулирующие государственную службу. В основном, на то время нормативными

правовыми актами, регулирующими государственную службу, являлись: указы, постановления, декреты, приказы, уставы и т.д.

После революции государственными служащими были сотрудники милиции, военнослужащие, также в их число входили работники предприятий, врачи и учителя. Сотрудники милиции и военнослужащие не были наделены особым правовым и социальным статусом в отличие от граждан, работающих на предприятиях, в медицинских учреждениях и органах просвещения.

С целью правового регулирования деятельности милиции 28 октября (10 ноября) 1917 г. был принят постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции». Временная государственная милиция, созданная правительством, была упразднена, данное постановление послужило основанием для установления в нашей стране празднования дня Советской милиции 10 ноября.

Кроме того, 30 июля 1918 г. была образована Советская рабоче-крестьянская милиция.

Последствиями революции явилось упразднение порядка присвоения классовых чинов и званий государственным служащим. Отныне сотрудники милиции и военнослужащие проходили службу как гражданские лица, на них была только форменная одежда, без чинов и званий.

В Советский период государственная служба в милиции регулировалась так же нормативными правовыми актами республик в составе СССР, автономных республик, и т.д., подразделения которой находились на территории этого субъекта. Например, существовало Главное управление внутренних дел Московского горисполкома. Правовое регулирование в сфере социальной защиты и предоставления жилища сотрудникам милиции также регулировалось нормативными правовыми актами этих субъектов.

Первый нормативный правовой акт, регулирующий государственную службу в Советской милиции, который объединил различные нормативные правовые акты в единую, был Закон СССР «О советской милиции», который был принят в 1991 году, он и назывался Закон СССР от 06 марта 1991 г. № 2001 – I «О советской милиции» (утратил силу) [1-13].

В данном нормативном правовом акте отмечено, что деятельность милиции строится в соответствии с принципами

законности, уважения личности, социальной справедливости, демократизма, интернационализма, гуманизма, взаимодействия с другими органами, трудовыми коллективами и населением, постоянного учета общественного мнения.

В истории России так же была Великая Отечественная война, которая длилась почти четыре года и Интернациональный долг, вводом Ограниченного контингента Советских войск в республику Афганистан, война, который длился десять лет. Так же были локальные боевые действия между автономными и союзными республиками в составе Союза ССР, некоторые из них остаются, напряженными по сей день. Самими позорными для нашей страны являются государственные перевороты 1991 года, которая послужила распадом Союза ССР и 1993 года, в обоих случаях велись боевые действия в столице России городе Москвы с применением личного состава вооруженных сил, сотрудников силовых и правоохранительных структур.

Также в истории России была контртеррористическая операция два периода в Чеченской республике и в некоторых республиках Северном Кавказе, тоже с применением личного состава вооруженных сил, сотрудников силовых и правоохранительных структур.

Боевые действия с применением военнослужащих Вооруженных Сил РФ продолжаются по сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике и в иных странах.

После распада СССР в нашей стране с целью образования демократических ценностей начались реформы в системе государства, в том числе они затронули административные реформы в области государственной службы.

В конце 1990-х гг. в России был дан старт административной реформе, которая была направлена, в первую очередь, на создание оптимальной системы государственного управления. Эффективная государственная власть необходима для решения неотложных социально-экономических проблем, для повышения уровня и качества жизни населения.

Правовое оформление новой российской государственности и государственной службы РФ осуществлялось постепенно. С принятием в декабре 1993 г. Конституции РФ [1] были заложены

принципы построения системы органов государственной власти и первые правовые основы государственной службы.

В соответствии Конституцией РФ [1-30] был предоставлен равный доступ граждан к государственной службе.

В постсоветский период, полноценная система государственной службы РФ была создана в период с 1993 по 2003 гг. Первым базовым нормативным правовым актом, регулирующим государственно-служебные отношения в РФ, стал Указ Президента РФ от 22.12.1993 г. № 2267 «Об утверждении Положения о федеральной государственной службе» (утратил силу) [30]. Позднее был принят Федеральный закон от 31.06. 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы РФ» (утратил силу) [25]. Процесс формирования правовых основ отечественной государственной службы завершился принятием федерального закона от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ» [16].

Административная реформа государственной службы в РФ.

Наиболее важной задачей нашего государства в процессе преобразования административных реформ является правовое развитие в регулировании деятельности государственной службы РФ. На сегодняшний день, как показывает практика последних лет, можно отметить, что для правового регулирования различного вида государственной службы в России на основе Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58 – ФЗ «О системе государственной службы РФ» [16] создаются законы, регулирующие конкретные виды государственной службы. Федеральные ведомства издают свои подзаконные нормативно-правовые акты (приказы), а структурные подразделения ведомств на основании этих нормативных правовых актов издают свои нормативные правовые акты (приказы, инструкции и информационные письма). На практике можно заметить, как закон, регулирующий один вид государственной службы, противоречит другому закону, регулиющему другой вид государственной службы. Различные ведомства, имея законодательную инициативу, выходят в Правительство РФ с вопросом о принятии закона, определяющего переход от одного вида к другому виду государственной службы, или изменения, либо дополнения к действующему федеральному закону, регулиющему государственную службу в своем ведомстве.

В связи с проходящими административными реформами в последние десятилетия, в РФ постоянно меняются структуры органов государственной власти. Исходя из сложившихся ситуаций, формируются или расформируются службы, которые относятся к государственным правоохранительным органам РФ.

На практике мы видим, что проведенные административные реформы приносили не всегда ожидаемые результаты. Например, с момента распада СССР в РФ были созданы федеральные ведомства, относящиеся к правоохранительным органам, например, Федеральная налоговая полиция РФ, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков (Госнаркоконтроль), Управление федеральной миграционной службы РФ, которые в последствии были упразднены из-за ошибочных организационно-правовых действий должностных лиц органов государственной власти. Многие вновь созданные федеральные ведомства дублировали функции уже существующих ведомств.

Также следует отметить, что в 2008 г. для повышения правового статуса и объединения всех правоохранительных органов РФ в единую систему правоохранительной службы, был разработан проект Федерального закона «О правоохранительной службе РФ». «Правоохранительная служба» была закреплена как вид государственной службы, в ст. 7 действующего ФЗ – № 58 от 27.05.2003 «О системе государственной службы РФ» [16], однако по неизвестным причинам указанный проект закона как дополнение к федеральному закону не был принят.

В РФ органы государственной власти делятся на органы законодательной власти, исполнительной власти и органы судебной власти. На правоохранительные и судебные органы РФ возлагаются задачи по защите прав и интересов граждан.

Для выполнения государственных задач по управлению функциями органов государственной власти и иных органов требуется создание аппарата государственных служащих, которые не будут связаны функциями правоохранительных органов и силовых структур, то есть, на государственных служащих не возлагаются правовые полномочия применения физической силы, специальных средств и вооружения. В таких государственных структурах применяется вид государственной гражданской службы РФ.

А для выполнения государственных задач, где требуются особые правовые полномочия, например по обороне страны, правоохранительной деятельности, также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, где предусмотрено применение физической силы, специальных средств, вооружения, включая тяжелого вида вооружения, а также применения иных средств, применяется государственная военная служба и служба в иных видах государственной службы РФ.

По действующим нормативно-правовым актам РФ, регулирующих различные виды государственной службы, лица, проходящие военную службу (военнослужащие) и службу в иных видах (сотрудники), наделены особым правовым и социальным статусом, по сравнению с лицами проходящих государственную гражданскую службу.

Также военнослужащие и сотрудники силовых структур наделены особыми государственными гарантиями, имеют особый социальный статус, военнослужащие и сотрудники силовых структур, включая членов их семей, обеспечиваются жильем, медицинским обеспечением, пенсионным обеспечением, а также пользуются иными льготами.

В действующих нормативных правовых актах, регулирующих виды государственной службы, в разделах «Правовое положение (статус)» законодатель не закрепил конкретно все элементы правового статуса в единый раздел. Многие элементы служебного, должностного правового статуса (полномочия) и социального правового статуса закреплены в иных разделах. А также многие элементы социального статуса закреплены в разделе правового статуса, либо элементы социального статуса закреплены как правовые гарантии или социально-трудовые права и интересы государственных служащих.

Таким образом, чем больше нормативных правовых актов, тем проблематичное становится правовое регулирование государственной службы, появляются коллизии в законах, и становится непонятным сам смысл этих правовых актов, в связи с этим меньше шансов реализовать такое право в реальных условиях, особенно такие элементы права как социальные права государственных служащих гарантированные государством.

Ранее нами были определены гуманитарные права государственных служащих как вид правового положения государственных служащих. Данный вид определяет правовое положение государственных служащих во время прохождения службы в условиях ведения боевых действий, лиц уволенных с государственной службы и правовое положение членов их семей.

Еще одним видом правового положения государственных служащих является морально-нравственные права, регулирующие морально-нравственные отношения государственных служащих.

Ошибки в правовом развитии государственной службы.

В Советское время из-за ошибочных действий должностных лиц в правовом регулировании государственной службы происходило следующее, что подразделения Пограничной службы Комитета государственной безопасности СССР (КГБ СССР) были использованы для осуществления боевых операций и ведения боевых действий в составе ограниченного контингента Советских войск на территории Афганской республики, а часть войск Советской армии Министерства обороны СССР (МО СССР) использовалась для подавления межнациональных и межэтнических конфликтов между республиками или внутри республик в составе СССР.

Следует отметить, в правовом регулировании государственной службы, на практике встречаются такие противоречия, например: лица находящиеся на государственной военной службе РФ привлекаются на территории внутри государства для обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью, однако в содержание военной службы законодателем не включены функции правоохранительных органов. Лица, проходившие службу в правоохранительных органах, в частности сотрудники ОВД подразделений МВД РФ участвовали в полномасштабных боевых действиях на территории РФ в Чеченской республики и в некоторых республиках Северного Кавказа, хотя по своей профессиональной деятельности эти функции должны выполнять военнослужащие Вооруженных сил Министерства обороны РФ и внутренние войска Министерства внутренних дел РФ (МВД РФ).

В 1997 г. в РФ была создана Федеральная служба судебных приставов, являющаяся структурным подразделением Министерства юстиции Российской Федерации, и выполняющая функции

правоохранительных органов. Данная структура из-за ошибочных организационно-правовых действий была отнесена к виду государственной гражданской службы РФ.

В содержании государственной гражданской службы законодатель тогда не включил функции правоохранительных органов в Федеральную службу судебных приставов РФ. Вместе с тем, например, служба судебных приставов РФ, которая признана федеральной государственной гражданской службой, по своей структуре ничем не отличается от службы в правоохранительных органах.

Нормативные правовые акты РФ в виде федерального закона которых принимает Государственная Дума РФ, потом одобряются Советом Федерации, подписываются Президентом РФ, после регистрируются и опубликуются в соответствии с законодательными правилами, является правовым документом, что должна применяться в виде правового документа, регулирующие того или иного вида государственной службы. В нормативных правовых актах регулирующих государственную службу того или иного вида которые были приняты поспешно в виде федерального закона, элементы в виде статьи не раскрывают полностью суть, и смысл о чём это статья, которых в процессе правового регулирования можно толковать по усмотрению руководителя ведомства в виде приказов. Это грубо нарушает иерархию права, когда тот или иной элемент нормативного правового акта толкуется и применяется в виде подзаконного акта, по усмотрению руководства. Правовой документ должен соответствовать всеобщим основным принципам права, принципами Конституции РФ [1], принципами международными права, международного гуманитарного права, морально-нравственного права. В настоящее время Федеральные законы РФ, регулирующие виды государственной службы принимаются поспешно. Цивилизационное правовое развитие государственной службы не может развиваться без правильного применения правовых законов в деятельности того и иного вида государственной службы.

При формировании нового вида службы, нового ведомства, а также при переходе от одного вида службы к другому виду службы, или от одного ведомства в другое ведомство основной акцент в правовом регулировании нужно делать на не нарушении социальных

прав государственных служащих которые гарантированы государством.

При реорганизации вида государственной службы проходит сокращение штатов, переводы с одной должности на другой, иногда даже на нижестоящую должность, чем занимаемое ранее. Нарушается права государственных служащих, членов их семей для улучшения жилищных условий.

Нарушается право на медицинское обеспечение государственных служащих и членов их семей.

Государство не в состоянии выполнять социальные обязательства перед государственными служащими, гарантированные законом в полном объеме, без четко указанных элементов социального права, гарантированным государством в нормативных правовых актах и иных актах федеральных ведомств и служб.

А так же порядок прохождения государственной службы, сохранение воинских, специальных званий, классов чинов при поступлении на службы или при переводе с одной службы на другой или с одного ведомства на другое.

Особенности зарубежного законодательства в области государственной службы

Государственная служба в зарубежных странах не является идеальной, несмотря на то, что во многих зарубежных странах редко проводятся административные реформы, правовое положение государственных служащих и порядок прохождения государственной службы регулируется законами, которые были приняты более 100 лет назад. Во многих капиталистических странах отсутствует такое понятие как социальный статус государственных служащих. В Соединенных Штатах Америки (США) государственные служащие имели такие же социальные права, как и граждане. В правовых актах регулирующих правовое положение государственных служащих отсутствовал такой элемент как право выхода на пенсию по выслуге лет. После принятия Закона о пенсиях в 1920 году федеральное правительство не обеспечивало своих сотрудников право выхода на пенсию по выслуге лет. Этот закон предусматривал только обязательный выход на пенсию сотрудников по достижению семидесятилетнего возраста.

Политические и социальные проблемы, которые порождают нестабильность в правовом развитии государственной службы.

Как мы наблюдаем уже более ста лет, в слабо развитых странах, где нестабильное правовое развитие государства, порождает политические и социальные проблемы, которые отражаются в первую очередь и на государственную службу. Такие явления происходили в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии, Турции, Грузии, на Украине и в других странах, а так же в России 1917 году, 1991 и 1993 годах. Основной причиной таких проблем в государствах является неправильное построение правовой системы, принятие законов, которые противоречат принципам естественного права, государственного права и принципам международного права, порой государственное право противоречит принципам международного права. Не редко в мире встречаются такие чрезвычайные опасные положения, когда структуры и подразделения одного вида государственной службы относящегося к силовым структурам ведут боевые действия друг другом или боевые действия между одним видом против другого вида государственной службы.

В таких ситуациях структуры и подразделения видов государственной службы выходят за рамки правового регулирования государственной службы и становятся незаконными формированиями, иногда поддерживаемые теми или иными политическими руководителями внутри страны.

В РФ нормативные правовые акты государства и подзаконные акты федеральных ведомств и служб противоречат друг другу, становятся непонятными в применении для правового регулирования видов государственной службы.

Понятие и принципы права.

Право – это механизм регулирования общественных отношений, представляющий собой систему общеобязательных юридических норм. Правовые нормы устанавливает и формально закрепляет государство, после чего оно же следит за их соблюдением.

Не следует путать понятия «право» и «закон». Закон – это нормативно-правовой акт, принятый законодательным органом государственной власти и обладающий высшей юридической силой. Право – более обширная категория, включающая, в том числе и законы.

Помимо законов для выражения права могут служить доктрины, подзаконные акты и решения судов. Право регулирует все сферы жизни общества, законы же обычно направлены на отдельно взятые аспекты общественных отношений. Отдельно стоит отметить и тот факт, что принятые законы не всегда являются правовыми, поскольку могут не соответствовать духу права или даже противоречить ему.

Известный американский правовед Лон Фуллер (1902-1978), являющийся одним из крупнейших современных представителей естественно – правового направления в теории права, считает, что понимание целевого поведения человека или целевой деятельности, такой, как издание законов, невозможно без знания самих целей этой деятельности. Поэтому в целевой интерпретации человеческого поведения разница между фактами и ценностями исчезает. Ценностный элемент является внутренне присущим фактом целевой деятельности.

Право содержит внутренне моральное ядро, дедуцируемое из самой природы правовой системы, для Фуллера естественное право составляет внутреннее моральное ядро закона. Рассматривая мораль право, различные критерии его эффективности, Фуллер прежде всего связывает действенность права с возможностью реализации справедливости: Эффективность закона уже изначально выступает минимальным условием справедливости.

Он подробно рассуждает о принципах этой внутренней морали права. К которым относит:

- всеобщность;
- открытость;
- предсказуемость юридического действия (общий запрет на обратную силу закона);
- ясность и понятность закона;
- отсутствие противоречий;
- отсутствие невыполнимых требований;
- постоянство во времени (отсутствие частных изменений);
- соответствие между официальными действиями и декларируемым правилом.

По мнению Фуллера, только посредством этих принципов можно создать законы, моральные по существу. Требование ясности

закона является моральным принципом, поскольку определенные отрицательные намерения не могут быть открыто, выражены в законе. Внутренняя этика, считает Фуллер, является моральной, так как она имплицитно рассматривает человека в качестве ответственного субъекта. Юридическое право оно построено на основе основных принципах, без которых она не может являться правом, то есть, все нормативные правовые акты государства должны создаваться на основе этих принципов [36].

Основными общеправовыми (общепризнанными) принципами являются:

- 1) принцип всеобщности;
- 2) принцип законности;
- 3) принцип демократизма;
- 4) принцип гуманизма;
- 5) принцип социальной свободы;
- 6) принцип юридического равенства граждан перед законом;
- 7) принцип законности сочетание убеждения и принуждения;
- 8) принцип единства юридических прав и обязанностей;
- 9) принцип социальной справедливости;
- 10) принцип юридической ответственности только за

виновные действия.

К ним так же можно добавить:

- 1) принцип морали;
- 2) принцип нравственности;
- 3) принцип морально – нравственного и гуманного обращения к государственным служащим, попавшихся в плен;
- 4) принцип служебного поведения в государственной службе;
- 5) принцип терпимости.

Декларация принципов терпимости (Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995, провозглашена и подписана 16.11.1995) [7], гласит, что Государства – члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, собравшиеся в Париже на двадцать восьмую сессию Генеральной конференции 25.10-16.11.1995:

– принимают и торжественно провозглашают настоящую Декларацию принципов терпимости;

– преисполненные решимости сделать все необходимое для утверждения идеалов терпимости в наших обществах, поскольку терпимость является не только важнейшим принципом, но и необходимым условием мира и социально-экономического развития всех народов.

В этом собрании были заявлены следующие основополагающие пункты:

Что терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений.

Терпимость:

1. Это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность.

2. Это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира.

3. Это не уступка, снисхождение или потворство.

4. Это, прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека.

Ни при каких обстоятельствах терпимость не может служить оправданием посягательств на эти основные ценности, терпимость должны проявлять отдельные люди, группы и государства.

5. Это обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка. Терпимость – это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные в международных правовых актах в области прав человека.

Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен, придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими. Это означает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в

мире, сохраняя свою индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.

Принципы государственной службы, закреплены в Международном пакте о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). Данный документ ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII с заявлением [3].

В нем определено, что участвующие в настоящем Пакте государства, принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными Уставом ООН, признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира:

– признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой личности достоинства;

– признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал свободной человеческой личности, пользующейся гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды, может быть осуществлен, только если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами;

– принимая во внимание, что по Уставу ООН государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека;

– принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте.

В пункте 1, статьи 2, части II, определено, что каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,

национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.

В статье 22, части III, определено, что:

1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.

2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции.

3. Ничто в настоящей статье не дает права государствам, участвующим в Конвенции № 87 Международной организации труда «Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию» (принята в г. Сан-Франциско 09.07.1948 на 31 – ой сессии Генеральной конференции МОТ) [4] относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию, принимать законодательные акты в ущерб гарантиям, предусматриваемым в указанной Конвенции, или применять закон таким образом, чтобы наносился ущерб этим гарантиям.

В пункте с), статьи 25, части III, определено, что каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации, упоминаемой в статье 2, и без необоснованных ограничений право и возможность допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе [4].

Принципы государственной службы, закрепленные в Конституции РФ. Согласно пункту 1, статьи 15 Конституции РФ, Конституция РФ имеют высшую юридическую силу, прямое действие и применяются на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ.

Согласно пункту 4, статьи 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

Конституция РФ есть способ закрепления и выражения высших правовых норм, и в этом смысле она сама выступает в качестве так называемой абсолютной нормы, которой не могут противоречить любые правовые акты, действующие в РФ. Отсюда вытекают, по крайней мере, два взаимосвязанных положения: во-первых, Конституция РФ юридически закрепляет и гарантирует политическое, государственное единство народа независимо от федеративного устройства государства; во-вторых, речь идет о единстве правовой системы РФ и ее субъектов.

Так же согласно пункту 4, статьи 32, Граждане РФ имеют равный доступ к государственной службе.

– признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой личности достоинства;

– признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал свободной человеческой личности, пользующейся гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды, может быть осуществлен, только если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами;

– принимая во внимание, что по Уставу ООН государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека;

– принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте.

В пункте 1, статьи 2, части II, определено, что каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его юрисдикцией лицам права, признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.

В статье 22, части III, определено, что:

1. Каждый человек имеет право на свободу ассоциации с другими, включая право создавать профсоюзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.

2. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусматриваются законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции.

Согласно ст. 3 Федерального закона № 58 – ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы в РФ» [16] установлено, что основными принципами построения и функционирования системы государственной службы являются:

– федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ;

– законность;

– приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты;

– равный доступ граждан к государственной службе;

– единство правовых и организационных основ государственной службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы:

– открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю, объективное информирование общества о деятельности государственных служащих;

– профессионализм и компетентность государственных служащих;

– защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную деятельность как

государственных органов и должностных лиц, так и физических и юридических лиц.

Реализация принципов построения и функционирования системы государственной службы обеспечивается федеральными законами о видах государственной службы.

Следует отметить, что вышеуказанная статья, гласит, что федеральными законами могут быть предусмотрены другие принципы построения и функционирования видов государственной службы, учитывающие их особенности.

Законодатель допускает, что могут быть и другие принципы, закрепленные в нормативных правовых актах, регулирующих виды государственной службы.

Правовое оформление новой российской государственности и государственной службы РФ осуществлялось постепенно. С принятием в декабре 1993 г. Конституции РФ [1] были заложены принципы построения системы органов государственной власти и первые основы государственной службы.

В соответствии с Конституцией РФ был предоставлен равный доступ граждан к государственной службе.

Наиболее важной задачей нашего государства, в процессе преобразования административных реформ, является правовое регулирование деятельности государственной службы РФ.

На государственных служащих возложены особые государственные задачи, без морально – нравственных прав невозможно в полной мере выполнять эти задачи. А именно для выполнения государственных задач, где требуются особые правовые полномочия, например, по обороне страны, правоохранительной деятельности, также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, где предусмотрено применение физической силы, специальных средств, вооружения, включая тяжелого вида вооружения, а также применения иных средств, применяется государственная военная служба и служба в иных видах государственной службы РФ.

Практика последних лет наглядно показала необходимость исследования проблем, существующих в нормативно-правовых актах РФ и подзаконных актах федеральных ведомств и служб, регулирующих государственную службу. А также важность принятия нормативных правовых актов, регулирующих виды государственной

службы в РФ, не противоречащих друг другу. Нормативные правовые акты, регулирующие виды государственной службы РФ должны соответствовать всеобщим основным принципам права, принципам естественного права, принципам Конституции РФ, а также принципам международного, международного гуманитарного права и морально-нравственного права.

Строго соблюдать права государственных служащих, лиц, уволенных с государственной службы и права членов их семей.

Ранее, нами были определены гуманитарные права государственных служащих как вид правового положения государственных служащих. Данный вид определяет правовое положение государственных служащих во время прохождения службы в условиях ведения боевых действий, правовое положение лиц уволенных с государственной службы и правовое положение членов их семей. Исследовав нормативные правовые акты, регулирующие государственную службу, мы пришли к выводу, что еще одним видом правового положения может являться морально-нравственные права государственных служащих. Исследовав международные и национальные нормативные правовые акты, регулирующие государственную службу можно определить, что основными элементами в этих актах являются обязанности и ответственность государственных служащих, а права, как важная часть правового статуса государственных служащих отсутствует или указаны так, что права подразумевается как обязанности.

Мораль и нравственность далеки от юридического права, но они отражены в праве.

В первую очередь определим, что же такое моральное и нравственное право, как оно закреплено в юридическом праве?

Например: В статье 151, части первой Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994. № 51-ФЗ [26] моральный вред компенсируется, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень

вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Но, когда речь идет о государственном служащем, как о человеке, являющимся частью общества, наделенным государственными полномочиями, человека не являющимся роботом или машиной, то ему присущи все общепринятые морально-нравственные права, которые должны отражаться в юридическом законе, для защиты его чести и достоинства, уважения обществом и государством.

Понятийный аппарат терминов морали и нравственности:

Мораль – результат размышления людей о своей жизни, хорошем и плохом, принципах, идеалах и нормах регулирующих поведение человека.

Нравственность – совокупность людских прав, та часть жизни, которая связана с делами, обычаями, практическим поведением людей дома, в семье и на работе.

В ряде изданий отмечается, что государственная служба органически связана с нравственностью, этикой, моральным обликом государственного служащего. Под этикой на государственной службе понимается система принципов и норм служебного поведения и практической деятельности госслужащих.

Понятия морали и поведения имеют много общего.

Поведение – система внутреннее взаимосвязанных действий, осуществляемых сложным (обладающим организацией) объектом; эта система подчиняется определенной логике и направлена на реализацию той или иной функции, присущей данному объекту и требующей его взаимодействия с окружающей средой.

Общепринятым понятием следует, что служебное поведение – это совокупность поступков и действий должностного лица или группы лиц, осуществляемых в пределах установленных законом полномочий, в процессе взаимодействия между собой и с внешней средой и по поводу выполнения ими своих должностных обязанностей.

Служебное поведение не может существовать, не имея морально-нравственных качеств, в свою очередь, логика лишь

реализует эти качества в правильном направлении, при выполнении своих должностных обязанностей.

Однако, группа лиц, как указано, в понятии служебного поведения не могут одинаково логически мыслить.

Поведение государственного служащего контролируют его поступки, а также действия или бездействия при выполнении должностных и служебных обязанностей.

Служебное поведение это совокупность поступков и действий должностного лица или группы лиц, осуществляемых в пределах установленных законом полномочий, то есть только полномочия (права), исключая обязанность и ответственность.

Законодатель в нормативных правовых актах, требованиях, кодексах, регулирующих служебное поведение государственного служащего закрепляет обязанности и ответственность. Например, за превышение служебных полномочий, получения взятки, халатность и т.д., которые негативно отражают служебное поведения государственных служащих, и выходит за пределы установленных законом полномочий.

Также законодатель в нормативных правовых актах, регулирующих государственную службу, не разобравшись, создает такое определение, как групповое применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, что характерно «групповому служебному поведению» сотрудников полиции, при выполнении должностных и служебных обязанностей.

Например, в пункте 1, статьи 23, Федерального закона № 3 – ФЗ от 07.02.2011 «О полиции» [24] указано, что сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять огнестрельное оружие.

В составе подразделения категорически нельзя применять огнестрельное оружие. Основание для применения огнестрельного оружия сотрудник полиции определяет единолично. Сотрудник полиции сам единолично должен видеть сложившуюся ситуацию и выявлять основание для применения оружия, согласно нормативным правовым актам.

В пункте 1, статьи 19 данного закона также указано, что в случае применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия в составе подразделения (группы), перед

применением физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, предупреждение делает один из сотрудников полиции, входящих в подразделение (группу), и сообщает о том, что он является сотрудником полиции и предупреждает о своем намерении применить физическую силу, специальные средства или огнестрельное оружие и предоставляет правонарушителям возможность и время для выполнения законных требований сотрудника полиции.

Соблюдение государственным служащими моральных обязательств и требований, основанных на общепризнанных этических стандартах и принципах, призвано содействовать укреплению авторитета государственной власти; вызывать доверие граждан к институтам государства; обеспечить единую нравственно-правовую основу для согласованных и эффективных действий всех государственных структур; противодействовать падению этической культуры в обществе.

Юридическое право построено на основе базовых принципов, без которых оно не может являться правом, то есть, все нормативные правовые акты государства должны создаваться на основе этих принципов.

Поскольку морально-нравственные принципы присутствуют в общеправовых принципах, как принципы естественного права и принципы нормативных правовых актов, то существует необходимость в том, чтобы морально-нравственные права регулировали правовое положение государственных служащих. Данные права должны быть включены в виды правового положения государственных служащих.

Морально-нравственные принципы отражены в общеправовых принципах, принципах естественного права, международных нормативных правовых актах, Конституции РФ, в том числе нормативных правовых актах, регулирующих государственную службу в РФ. Такие принципы как принцип гуманизма, принцип справедливости, принцип демократизма, принцип социальной свободы, принцип терпимости, принцип морали, принцип юридического равенства перед законом, принцип законности сочетания убеждения и принуждения, равный доступ граждан на государственную службу, отсутствие невыполнимых требований и т.д.

Немаловажно заметить, что морально-нравственные принципы закреплены в Международном пакте о гражданских и политических правах, принятым 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Данный документ ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII с заявлением [3].

В нем определено, что участвующие в настоящем Пакте государства, принимая во внимание, что в соответствии с принципами, провозглашенными Уставом ООН, признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира,

– признавая, что эти права вытекают из присущего человеческой личности достоинства;

– признавая, что, согласно Всеобщей декларации прав человека, идеал свободной человеческой личности, пользующейся гражданской и политической свободой и свободой от страха и нужды, может быть осуществлен, только если будут созданы такие условия, при которых каждый может пользоваться своими экономическими, социальными и культурными правами, так же как и своими гражданскими и политическими правами;

– принимая во внимание, что по Уставу ООН государства обязаны поощрять всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод человека;

– принимая во внимание, что каждый отдельный человек, имея обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит, должен добиваться поощрения и соблюдения прав, признаваемых в настоящем Пакте.

В нормативно-правовых актах, регулирующие виды государственной службы не определен полный перечень морально-нравственных прав государственных служащих. В методических рекомендациях, уставах, кодексах, памятках для государственных служащих различного вида службы они отражены в качестве требования к служебному поведению, обязанности быть вежливым и корректным. Исключительно обязанности по праву не могут являться правовым положением (статусом) государственных служащих.

В статье 18, Федерального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе РФ» [20] Требования к служебному поведению гражданского служащего указано, что гражданский служащий обязан:

- исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;
- проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов РФ.

В Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных служащих РФ и муниципальных служащих, который одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23.12. 2010 (протокол № 21), в пункте 8 указано [31], что Типовой кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере государственной и муниципальной службы, уважительного отношения к государственной и муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности государственных или муниципальных служащих, их самоконтроля.

Целью Типового кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения государственных и муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета государственных и муниципальных служащих, доверия граждан к государственным органам и органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения государственных и муниципальных служащих.

В главе IV, данного типового кодекса закреплена ответственность за нарушение положений Типового кодекса. В пункте 29, указано, что нарушение государственным или муниципальным служащим положений Типового кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» [29], а в случаях,

предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Типового кодекса влечет применение к государственному или муниципальному служащему мер юридической ответственности.

Государственный служащий за проступки подлежит моральному осуждению, и к нему применяется юридическая ответственность. Таким образом, в морально – правовом статусе государственных служащих помимо обязанностей есть и ответственность.

Однако если отсутствуют права, и при этом присутствуют только обязанности и ответственность, то по праву оно не может являться правовым положением (статусом). Включение прав наряду с обязанностями и ответственностью, образует правовое положение (статус) государственных служащих.

Недопустимо отделять морально-правовое положение (статус) государственных служащих от общего правового положения государственных служащих, оно должно быть закреплено в нормативных правовых актах регулирующих государственную службу как один из видов правового положения, как социальный правовой статус гарантированный государством.

Без морально-нравственных прав государственные служащие не могут в полном объеме выполнять поставленные им государственные задачи, обязанности и требования, в противном случае они превращаются, условно, в роботов (машины). Существует необходимость в морально-правовом положении (статусе) государственных служащих, т.е. помимо требований, обязанностей и ответственности включить их права.

Какие могут быть морально нравственные права государственных служащих?

Помимо свободы вероисповедания, должны быть включены такие элементы морально правового статуса определяющие следующие права:

- право носить форменную одежду и знаков различия исходя из морально-нравственных принципов;

- право принять пищу входящие в меню, продукты которые не унижают и оскорбляют морально-нравственные чувства верующих.

Например:

1. В республике Дагестан и в других субъектах РФ, где государственные служащие состоят из числа лиц, исповедующих ислам, государственным служащим приходится носить головной убор форменной одежды с гербом РФ с изображением православных крестов на двуглавом орле.

2. В воинских подразделениях Вооруженных сил РФ и воинских подразделениях других ведомств во время принятия пищи в меню входят продукты, которые унижают и оскорбляют морально-нравственные чувства верующих, таким образом нарушаются морально-нравственные права военнослужащих.

Нам необходимо изучить понятия морали и нравственности, найти в них принципы морали и нравственности, раскрыть данные термины и определить их в качестве прав, а также закрепить морально-нравственные права государственных служащих в административно-правовом регулировании, в нормативных правовых актах регулирующих виды государственной службы в РФ.

Исходя из этого элементами морально-нравственного положения (статуса) государственных служащих должны являться:

- право носить форменную одежду и знаков различия, исходя из морально-нравственных принципов;

- право принимать пищу, входящую в меню из продуктов, которые не унижают и не оскорбляют морально-нравственные чувства верующих;

- право государственного служащего требовать от государства выполнения все социальных и иных обязательств перед ним и членами его семьи, согласно нормативным правовым актам, регулирующим государственную службу;

- право государственного служащего требовать от государства уважать морально-нравственные права и права членов его семьи, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства;

- право требовать от государства, не допускать какой-либо дискриминации в отношении государственных служащих и членов их семей.

Данные элементы являются основным элементом морально-нравственного статуса государственного служащего. Неуставные взаимоотношения военнослужащих в воинских подразделениях, а также дискриминация в отношении государственных служащих младшего начальствующего состава со стороны среднего и вышестоящего начальствующего состава, которая подрывает морально-нравственные права государственных служащих. Нередко вышестоящие начальники нарушают морально-нравственные права своих подчиненных, такие прецеденты происходят не только в воинских подразделениях, но и в подразделениях силовых и правоохранительных структур, впоследствии такие случаи заканчиваются применением физической силы, огнестрельного оружия, иногда и массовым расстрелом своих коллег по службе или суицидом.

Способом решения таких проблем является необходимость принятия всех нормативных правовых актов, регулирующих государственную службу в едином виде, не нарушать общеправовые принципы, принципы Конституции РФ, принципы международного права, международного гуманитарного права, а также морально – нравственные права, исходя из национальных, религиозных и социальных интересов государственных служащих.

Некоторые элементы должностного, служебного права, в том числе и обязанности, дают полномочия государственным служащим во время прохождения государственной службы. Социальные права, гарантированные государством определяет социальный статус государственных служащих.

Гуманитарные права, определяют права и обязанности, ответственность государственных служащих, в период участия в боевых действиях. Морально-нравственные права государственных служащих начинаются с момента поступления на государственную службу и продолжаются до прекращения службы, в некоторых случаях и после прекращения службы.

Понятие морально-нравственного правового положения (статуса) государственных служащих.

Морально-нравственный правовое положение (статус) государственных служащих – регулирует морально-нравственные отношения военнослужащих, сотрудников правоохранительных,

силовых структур и государственных гражданских служащих при прохождении государственной службы, а в некоторых случаях и после прекращения службы.

В итоге, видами правового положения государственных служащих является:

1. Должностные права, обязанности и ответственность.
2. Служебные права, обязанности и ответственность.
3. Социальные права, гарантированные государством.
4. Гуманитарные права, обязанности и ответственность.
5. Морально-нравственные права, обязанности и ответственность.

Российские правовые акты, регулирующие положение военнопленных.

Так как положение военнопленных регулирует международные правовые акты, которых ратифицировала наша Держава, то на основе этих актов федеральные ведомства издают свои ведомственные подзаконные акты, одним из таких актов является «Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил РФ» (утв. Министром обороны РФ 08.08.2001) [32] который является новым подзаконным правовым актом, регулирующим гуманитарные права военнослужащих, на основании международного гуманитарного права ратифицированным во время Союза ССР, но оно регулирует правовое положение только военнослужащих Вооруженных сил Министерства обороны РФ.

Данное Наставление разработано в соответствии с Конституцией РФ [1], Федеральным законом № 53-ФЗ от 28.03.1998 г «О воинской обязанности и военной службе» [19], Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ [27], а также с учетом международных договоров, относящихся к международному гуманитарному праву, участницей которых является РФ, в целях изучения и соблюдения командирами, штабами тактического звена, а также всеми военнослужащими Вооруженных Сил РФ и норм международного гуманитарного права при подготовке и в ходе ведения боевых действий.

Положения настоящего Наставления надлежит использовать, соотносясь с обстановкой, решительно добиваясь безусловного

выполнения боевых задач при соблюдении норм международного гуманитарного права.

Элементы видов правового положения государственных служащих действуют за весь период прохождения службы, некоторые элементы социальных прав гарантированные государством действуют и после прекращения службы. Есть элементы, которые действуют на определённый период, во время прохождения службы, например: статья 25, Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76 «О статусе военнослужащих» [21], указано, что предоставление дополнительные социальные гарантии и компенсации, военнослужащим, исполняющим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и членам их семей. Некоторые элементы социальных прав гарантированные государством военнослужащих ограничено только иностранным гражданам проходящих военную службу в РФ.

Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил РФ разработано в целях изучения и соблюдения командирами, штабами тактического звена, а также всеми военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации норм международного гуманитарного права при подготовке и в ходе ведения боевых действий.

Если статье 25, Федерального закона от 27.05.1998 г. №; 76 «О статусе военнослужащих» [21], данный элемент является элементом социального права, то гуманитарное правовое положение не может являться элементом должностного права, служебного и социального правового статуса. Гуманитарное правовое положение военнослужащих Вооруженных Сил РФ является одним из основных видов правового положения (статуса). Принцип гуманизма также является основным элементом юридического права.

Проблемы соблюдения гуманитарного права военнослужащих и приравненных к ним лиц

История нашей страны показала трагические события всей войны, начиная гражданской, Великой Отечественной, Афганской, Чеченской, межреспубликанской, межнациональной, Сирийской и т.д.

В период этих событиях попали в плен не только военнослужащие, но и сотрудники иных силовых и правоохранительных структур, судьбы многих военнопленных,

приравненных к ним лиц, а также судьбы членов их семей иногда закончились трагически.

Во время локальных межнациональных или контртеррористических операциях, также специальных военных операций на территории соседних стран, которые сопровождается полномасштабными боевыми действиями, привлекаются Вооруженные силы Министерства обороны РФ, а так же как показывает практика, привлекаются сотрудники силовых и правоохранительных структур, которые не имеют статуса военнослужащего. Международные и федеральные гуманитарные правовые акты регулируют правовое положение военнопленных, которые являются только военнослужащими. Сотрудники силовых и правоохранительных структур не должны выполнять функции военнослужащих и категорически не должны привлекаться ведению боевых действий. Если данная категория служащих во время исполнения своих служебных обязанностей, попадают в ситуацию, когда начинаются боевые действия, их статус должен приравниваться к военнослужащим и в случае их попадания в плен неприятелю иметь статус военнопленного.

По действующим международным и федеральным гуманитарным актам, регулируется только правовое положение военнослужащих, которые попали в плен и находятся в плену у неприятеля, а правовое положение тех которые побывали в плену, не важно, являются ли они действующими военнослужащими, сотрудниками силовых и правоохранительных структур, или уволенные от военной или иной службы, а также правовое положение членов их семей не регулируется.

Не в коем случае нельзя преследовать военнослужащих и приравненным к ним лиц, которые попали в плен к неприятелю во время боевых действий, если они не совершали противоправные действия, касаемо разглашения военной тайны, добровольной сдачи в плен, или ведения противоправных действий против своего государства. Иногда неприятель принуждал военнослужащих попавших им плен, воевать против своего же государства, что запрещается международным гуманитарным правом, в случаи их попадания в плен, невозможно определить их статус.

Проблемы соблюдения гуманитарного права военнослужащих и приравненных к ним лиц является отсутствие в нормативных правовых актах регулирующие государственную службу, вида правового положения «гуманитарного права государственных служащих».

Выводы.

Изучив нормативные правовые акты РФ, ведомственные подзаконные акты в области государственной службы пришли к следующим выводам:

Определена необходимость:

В международных и национальных нормативных правовых актах, регулирующих государственную службу необходимо в правовой статус государственных служащих включить «гуманитарное правовое положение (статус)» и морально-нравственное положение (статус) государственных служащих.

Принятые нормативные правовые акты в ходе административной реформы регулирующие виды государственной службы РФ, должны соответствовать едиными общеправовыми принципами, принципами естественного (общепризнанного) права, принципами Конституции РФ [1], принципами международными права, международного гуманитарного права, морально – нравственного права, и не противоречить друг другу. Строго соблюдать социальные права государственных служащих, лиц, уволенных с государственной службы и права членов их семей.

Практика последних лет наглядно показала необходимость исследования проблем в нормативно-правовых актах РФ и подзаконных актах федеральных ведомств и служб, регулирующих государственную службу. Принять нормативные правовые акты, регулирующие виды государственной службы в РФ, не противоречащие друг другу.

Ввиду того, что государственные служащие не могут эффективно выполнять возложенные на них государственные задачи, если нарушаются их морально-нравственные права, необходимо закрепить новые принципы в нормативных правовых актах регулирующих виды государственной службы РФ, которые соответствуют всем общеправовым принципам, а именно:

– принцип соблюдения морально-нравственных прав государственных служащих;

необходимо также в нормативных правовых актах, регулирующих виды государственной службы РФ и международных нормативных правовых актах добавить новый принцип:

– принцип морально-нравственного и гуманного обращения к государственным служащим, попавшим в плен.

Исходя из вышеизложенных определений, в нормативных правовых актах регулирующих виды государственной службы РФ закрепить:

– принцип терпимости в государственной службе;

– принцип служебного поведения в государственной службе.

Ст. 3 Федерального закона № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы в РФ» [16-36] гласит, что федеральными законами могут быть предусмотрены другие принципы построения и функционирования видов государственной службы, учитывающие их особенности.

Особенностью РФ является владение огромной территорией, его многонациональность, многоконфессиональность и социальное положение граждан, в связи с этим необходимо закрепить новый принцип, который соответствует всем общеправовым принципам:

– принцип принятия нормативных правовых актов, регулирующих государственную службу, исходя из национальных, религиозных, территориальных, и социальных интересов.

Закрепить в нормативно-правовых актах, регулирующих отношения различных видов государственной службы новые понятия «правового положения (статус) государственного служащего» и «морально-нравственное положение (статус) государственного служащего»:

Правовое положение (статус) государственного служащего – это совокупность должностных, служебных (специальных) прав, обязанностей и ответственность государственного служащего, гуманитарный правовой статус, морально-нравственный правовой статус, а также его социальный правовой статус гарантированный государством.

Морально-нравственный правовой статус государственного служащего – регулирует морально-нравственные

отношения военнослужащих, сотрудников правоохранительных, силовых структур и государственных гражданских служащих при прохождении государственной службы, а в некоторых случаях и после прекращения службы.

Исходя из этого элементами морально-нравственного положения (статуса) государственных служащих являются:

Права:

– право носить форменную одежду и знаки различия, исходя из морально-нравственных и иных принципов;

– право принимать пищу входящую в меню, продукты которой не унижают и оскорбляют морально-нравственные чувства верующих;

– право государственного служащего требовать от государства выполнения все социальных и иных обязательств перед ним и членами его семьи, согласно нормативным правовым актам, регулирующим государственную службу;

– право требовать от государства уважать морально-нравственные и иные права государственных служащих и членов его семьи, без какого бы то ни было различия, в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства;

– право требовать от государства, недопущения каких-либо морально-нравственных дискриминаций в отношении государственных служащих и членов их семей.

Исходя из того, что в международных и национальных нормативных правовых актах, регулирующих виды государственной службы, и в различных ведомственных требованиях есть такие обязанности государственных служащих, которые можно отнести к морально-нравственным обязанностям, следует включить данные обязанности в морально-нравственное положение (статус) государственных служащих.

Обязанности:

– исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном и морально-нравственном уровне;

– не допускать дискриминации, нарушающие морально-нравственные права граждан и государственных служащих;

– проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов РФ.

Ответственность:

- моральное осуждение;
- юридическая ответственность.

В Типовом кодексе этики и служебного поведения государственных служащих РФ и муниципальных служащих, одобренном решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23.12. 2010 (протокол № 21), главе IV [31], определена ответственность за нарушение положений Типового кодекса.

В пункте 29, указано, что нарушение государственным или муниципальным служащим положений Типового кодекса подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» [29], а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Типового кодекса влечет применение к государственному или муниципальному служащему мер юридической ответственности.

В нормативных правовых актах, подзаконных актах, приказах, различных кодексах поведения и требованиях федеральных ведомств и служб, регулирующих государственную службу, заменить определение «служебное поведение» на «морально-нравственное поведение государственного служащего» и закрепить это понятие.

Понятие: «морально-нравственное поведение государственного служащего» – это морально-нравственное исполнение должностных и служебных обязанностей, а также поведение в процессе взаимодействия между собой и в отношении окружающих.

Исследовать все международные и локальные правовые акты внутри Держав регулирующих правовое положение военнослужащих, сотрудников силовых и правоохранительных структур, которые находятся или находились в плену у неприятеля, независимо,

являются они действующими государственными служащими или нет, а также правовое положение членов их семей.

Гуманитарный правовой статус военнослужащих и лиц, приравненных к ним отнести к дисциплине, для обучающихся в учебных заведениях Вооруженных сил РФ, и других силовых и правоохранительных структур, так же при первоначальной подготовки рядового и сержантского состава подразделениях данных структур.

Включить к видам правового положения государственных служащих всех, вид «гуманитарное право государственных служащих», который регулировал бы правовое положение государственных служащих, попавших в плен и находящихся в плену у неприятеля, правовое положение тех которые побывали в плену, не важно, являются ли они действующими военнослужащими, сотрудниками силовых и правоохранительных структур, а также правовое положение членов их семей.

Элементами «гуманитарного правового статуса» должны являться:

- право государственного служащего попавший в плен;
- право членов семей государственного служащего попавший в плен;
- обязанности государственного служащего попавший в плен;
- ответственность государственного служащего попавший в плен.

Выработать и усовершенствовать международные, федеральные гуманитарные правовые акты, подзаконные акты федеральных ведомств и служб, регулирующих виды государственной службы в РФ с общеправовыми правилами международного гуманитарного права.

Считать военнослужащих, сотрудников силовых и правоохранительных структур, которые попали в плен, находились в плену, «военнопленными и лицами, приравненными к ним».

Необходимо принять единый международный правовой акт, которого обязаны ратифицировать все Державы защищающие права военнослужащих, бывших военнослужащих, сотрудников силовых и правоохранительных структур, бывших сотрудников которые

побывали в плену и членов их семей. Защищать права этих лиц, независимо, ратифицировали или нет, это государства данный правовой акт. Те страны, которые не ратифицировали или желают ратифицировать частично, применить санкции, в том числе санкции в экономическом, военном и военно-промышленном сотрудничестве.

Создать единую международную организацию по защите прав военнопленных.

Интернациональные или иные незаконные вооруженные формирования, участвующие в вооруженных конфликтах которые являются независимыми или которые находятся под прикрытием Державы, обязаны соблюдать данный правовой акт. На территории, какой Державы находятся незаконные вооруженные формирования, та Держава и отвечает за действия лиц, которые удерживают военнопленных.

Необходимо, во всех нормативных правовых актах регулирующих государственную службу РФ, закрепить «гуманитарное право государственных служащих» как дополнительный вид правового положения государственных служащих.

Принять нормативные правовые акты РФ, определяющие правовой статус военнопленных и приравненных к ним лиц, которые уволены из государственной службы, а также правовой статус членов их семей.

PS: В Московском государственном университете (МГУ), 4 февраля 2022 года состоялась Всероссийская научная конференции «Философия перед лицом новых цивилизованных вызовов», приуроченная к 80-летию юбилею воссоздания философского факультета в структуре Московского университета (МГУ), в которой я участвовал. Участники конференции обсуждали вопросы о событиях в мире, речь шла о том, что НАТО приближается к российским границам, и о событиях на Украине. Участники конференции задавались вопросами, что может сделать философия в данном случае? Ответы были противоречивыми: – Абсолютно ничего! Я, конечно, был категорически против такого вывода участников, являющихся профессорами философского факультета МГУ. Дело в том, что все международные военные организации должны соблюдать принципы международного права. Все международные нормативные

правовые акты должны основываться на международных правилах и философских принципах. Именно в международных правовых документах, обозначены все правила ведения войны, гуманного обращения к военнопленным, принципы гуманности, справедливости, принципы поведения государственных служащих, принципы терпимости, которые являются основой всех правовых актов государств участников. Если страны-участники, ратифицировали эти международные нормативные правовые документы, то они должны следовать именно этим принципам. Если же страны-участники являются агрессорами, игнорирующими международные права, которые они ратифицировали, то значит, созданные ими военные организации регулируются не по праву. Философия, как известно, является источником всех прав, следовательно, к этим странам – участникам военных организаций (агрессорам), которые не соблюдают международные права, должны применяться международные санкции.

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

[2] Устав Организации Объединенных Наций (ООН) (Сан-Франциско, 26. 06.1945 г.). Текст Устава опубликован в сборнике «Действующее международное право» т. 1. Устав вступил в силу 24.10.1945 г. СССР ратифицировал настоящий Устав Указом Президиума ВС СССР от 20.08.1945 г. Опубликован в «Официальном сайте ООН».

[3] Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). Документ ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII с заявлением. Опубликован в «Ведомости Верховного Совета СССР», 28.04.1976, № 17, ст. 291 и «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 12, 1994.

[4] Конвенция № 87 Международной организации труда «Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию»

(принята в г. Сан-Франциско 09.07.1948 на 31-ой сессии Генеральной конференции МОТ).

[5] Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12.12.1996). Опубликована в «Официальном сайте ООН» в разделе Конвенции и соглашения.

[6] Модельный кодекс поведения для государственных служащих (приложение к Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11.05.2000. № К (2000) 10 о кодексах поведения для государственных служащих).

[7] Декларация принципов терпимости (Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16.11.1995. Провозглашена и подписана 16.11.1995). Размещен на официальном сайте ООН.

[8] Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 27.07.1929. Общепринятое название «Конвенция об обращении с военнопленными» вступила в силу 19.06.1931.

[9] Женевская конвенция об обращении с военнопленными от 12.08.1949, принята 12.08.1949 Дипломатической конференцией для составления международных конвенций о защите жертв войны, заседавшей в Женеве с 21.04.по 12.08.1949. Конвенция вступила в силу 21.10.1950. Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 17.04.1954 с оговорками по ст. 10, 12, 85. Ратификационная грамота Союза ССР депонирована Правительству Швейцарии 10.05.1954. Конвенция вступила в силу для СССР 10.11.1954.

[10] «IV Гагская конвенция о законах и обычаях сухопутной войны» (рус., англ.) (Вместе с «Положением о законах и обычаях сухопутной войны») (Заключена в г. Гааге 18.10.1907). Документ вступил в силу 26.01.1910. Конвенция на английском языке опубликована не была. СССР признал данный документ имеющим силу для СССР (Нота МИД СССР от 07.03.1955). Конвенция на русском языке опубликована в издании: Действующее международное право. Т. 2.- М.: Московский независимый институт международного права, 1997. С. 575 – 587. (Извлечения).

[11] Проект Международной декларации о законах и обычаях войны (Проект Брюссельской декларации 1874 года) не была принята на Дипломатической конференции в Брюсселе.

[12] Законы сухопутной войны 1880 года (Оксфордское руководство 1880 года).

[13] Закон СССР от 06.03.1991 № 2001 – I «О советской милиции» «Ведомости СНД СССР и ВС СССР», 1991, № 12, ст. 319 (утратил силу).

[14] «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 09.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // СЗ РФ – 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1.

[15] «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

[16] Федеральный закон № 58-ФЗ от 27.05.2003 «О системе государственной службы Российской Федерации» (ред. от 31.05.2003 г.) // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.

[17] Федеральный закон № 328-ФЗ от 01.10.2019 (ред. от 30.04.2021) «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. № 223. 04.10.2019 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021).

[18] Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020.

[19] Федеральный закон № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» // СЗ РФ . 1998. № 13. Ст. 1475.

[20] Федеральный закон № 79-ФЗ от 27.07.2004 г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ.2004. № 31. Ст. 3215.

[21] Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // СЗ РФ. 1998. № 22 ст. 2331.

[22] Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре» // СЗ РФ. – 1995. № 47. Ст. 4472.

[23] Федеральный закон от 31.06. 1995 № 119 «Об основах государственной службы Российской Федерации». // СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2990. (утратил силу).

[24] Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (последняя редакция) // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

[25] Федеральный закон от 31.06. 1995 № 119 «Об основах государственной службы Российской Федерации». // СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2990. (утратил силу).

[26] «Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации» от 30.11.1994. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

[27] Указ Президента Российской Федерации от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 24.12.2021) «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации») // СЗ РФ. 2007 № 47 (часть I) ст. 5749.

[28] Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» (в ред. от 25.08.2021) // СЗ РФ. – 2002 № 33 ст. 3196.

[29] Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (с изменениями и дополнениями) // СЗ РФ. – 2010 № 27 ст. 3446.

[30] Указ Президента Российской Федерации от 22.12.1993 № 2267 (ред. от 09.08.1995, с изм. от 26.02.1997) «Об утверждении Положения о федеральной государственной службе» Собрание актов Президента и Правительства РФ», 27.12.1993, № 52, ст. 5073. (утратил силу).

[31] Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23.12. 2010) (протокол № 21). Текст кодекса опубликован в Бюллетене «Официальные документы в образовании», декабрь 2011. № 36.

[32] «Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федерации» (утв. Министром обороны РФ 08.08.2001) (вместе с «Правилами применения норм

международного гуманитарного права, касающихся опознавания») Опубликовано на официальном сайте Министерства обороны РФ.

[33] Приказ Минюста России от 18.03.2020 № 47 «Об утверждении дисциплинарного устава органов принудительного исполнения Российской Федерации» (зарегистрирован 01.04.2020 № 57929).

[34] Административное право и Административный процесс: Мазурин С.Ф., Прокофьев К.Г. Учебно-методическое пособие / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2018. 175 с. (Серия: «Учебники, учебно-методические и учебные пособия»).

[35] Общая психология : Маклаков А. Г. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2021. 583 с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»).

[36] Философия права : Учебное пособие / Ш. Г. Сеидов. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. 160 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12/12/1993 with amendments approved during the nationwide vote on 07/01/2020).

[2] Charter of the United Nations (UN) (San Francisco, June 26, 1945). The text of the Charter is published in the collection “International Law in force”, v. 1. The Charter came into force on October 24, 1945. The USSR ratified this Charter by Decree of the Presidium of the USSR Supreme Court of August 20, 1945. Published in the “Official website of the UN”.

[3] International Covenant on Civil and Political Rights (adopted on December 16, 1966 by Resolution 2200 (XXI) at the 1496th plenary session of the UN General Assembly). The document was ratified by the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR of September 18, 1973 No. 4812-VIII with a statement. Published in Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR, April 28, 1976, No. 17, Art. 291 and Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation, No. 12, 1994.

[4] Convention No. 87 of the International Labor Organization “Regarding freedom of association and protection of the right to organize” (adopted in San Francisco on 07/09/1948 at the 31st session of the ILO General Conference).

[5] International Code of Conduct for Public Officials (Resolution 51/59 of the UN General Assembly of 12.12.1996). Published in the "Official website of the UN" in the section Conventions and agreements.

[6] Model code of conduct for civil servants (appendix to the Recommendation of the Committee of Ministers of the Council of Europe dated 11.05.2000 No. K (2000) 10 on codes of conduct for civil servants).

[7] Declaration of Principles of Tolerance (Approved by resolution 5.61 of the General Conference of UNESCO on 11/16/1995. Proclaimed and signed on 11/16/1995). Posted on the official website of the UN.

[8] Geneva Convention on the Treatment of Prisoners of War of 27.07.1929. The generally accepted name "Convention for the Treatment of Prisoners of War" came into force on 06/19/1931.

[9] Geneva Convention on the Treatment of Prisoners of War of 12/08/1949, adopted on 12/08/1949 by the Diplomatic Conference for the Drafting of International Conventions for the Protection of Victims of War, meeting in Geneva from 21/04 to 12/08/1949. The Convention entered into force on October 21, 1950. Ratified by the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR on April 17, 1954 with reservations under Art. 10, 12, 85. The instrument of ratification of the USSR was deposited with the Government of Switzerland on May 10, 1954. The Convention entered into force for the USSR on November 10, 1954.

[10] "IV Hague Convention on the Laws and Customs of War on Land" (Russian, English) (Together with the "Regulations on the Laws and Customs of War on Land") (Concluded in The Hague on 10/18/1907). The document entered into force on January 26, 1910. The convention has not been published in English. The USSR recognized this document as valid for the USSR (Note of the USSR Ministry of Foreign Affairs dated 03/07/1955). The Convention in Russian is published in the publication: International Law in force. T. 2. – М.: Moscow Independent Institute of International Law, 1997. S. 575 – 587. (Extracts).

[11] The Draft International Declaration on the Laws and Customs of War (Draft Brussels Declaration of 1874) was not adopted at the Diplomatic Conference in Brussels.

[12] The Laws of War on Land 1880 (Oxford Manual 1880).

[13] Law of the USSR dated March 6, 1991 No. 2001 – I "On the Soviet Militia" "Vedomosti of the SND of the USSR and the USSR Armed Forces", 1991, No. 12, art. 319 (lost).

[14] “Code of the Russian Federation on Administrative Offenses” dated December 30, 2001 No. 195-FZ (as amended on July 1, 2021, as amended on November 09, 2021) (as amended and supplemented, entered into force on December 1, 2021). 2021) // SZ RF – 2002, No. 1 (part 1), art. one.

[15] “Criminal Code of the Russian Federation” No. 63-FZ of June 13, 1996 (as amended on July 1, 2021) (as amended and supplemented, effective from December 1, 2021) // SZ RF. – 1996. – No. 25. – Art. 2954.

[16] Federal Law No. 58-FZ of May 27, 2003 “On the Public Service System of the Russian Federation” (as amended on May 31, 2003) // SZ RF. 2003. No. 22. Art. 2063.

[17] Federal Law No. 328-FZ of October 1, 2019 (as amended on April 30, 2021) “On Service in the Compulsory Enforcement Bodies of the Russian Federation and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” // Rossiyskaya Gazeta. No. 223. 04.10.2019 (as amended and supplemented, effective from 01.09.2021).

[18] Federal Law of November 30, 2011 No. 342-FZ “On Service in the Internal Affairs Bodies of the Russian Federation and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation” // SZ RF. – 2011. No. 49 (part 1). Art. 7020.

[19] Federal Law No. 53-FZ of March 28, 1998 “On military duty and military service” // SZ RF. 1998. No. 13. Art. 1475.

[20] Federal Law No. 79-FZ of July 27, 2004 “On the State Civil Service of the Russian Federation” // SZ RF. 2004. No. 31. Art. 3215.

[21] Federal Law of May 27, 1998 No. 76-FZ “On the Status of Military Personnel” // SZ RF. 1998. No. 22 Art. 2331.

[22] Federal Law of January 17, 1992 No. 2202-1 “On the Prosecutor’s Office” // SZ RF. – 1995. No. 47. Art. 4472.

[23] Federal Law of 31.06. 1995 No. 119 "On the fundamentals of the public service of the Russian Federation". // SZ RF. 1995. No. 31. Art. 2990. (repealed).

[24] Federal Law of February 7, 2011 No. 3-FZ “On the Police” (last edition) // SZ RF. 2011. No. 7. Art. 900.

[25] Federal Law on t 31.06. 1995 No. 119 "On the fundamentals of the public service of the Russian Federation". // SZ RF. 1995. No. 31. Art. 2990. (repealed).

[26] "Part One of the Civil Code of the Russian Federation" dated 11/30/1994. No. 51-FZ // SZ RF. 1994. No. 32. Art. 3301.

[27] Decree of the President of the Russian Federation of November 10, 2007 No. 1495 (as amended on December 24, 2021) "On approval of the general military charters of the Armed Forces of the Russian Federation" (together with the "Charter of the internal service of the Armed Forces of the Russian Federation", "Disciplinary charter of the Armed Forces of the Russian Federation", "Charter of the garrison and guard services of the Armed Forces of the Russian Federation") // SZ RF. 2007 No. 47 (Part I) art. 5749.

[28] Decree of the President of the Russian Federation of August 12, 2002 No. 885 "On Approval of the General Principles of Official Conduct of Civil Servants" (as amended on August 25, 2021) // SZ RF. – 2002 No. 33 Art. 3196.

[29] Decree of the President of the Russian Federation of July 1, 2010 No. 821 "On Commissions for Compliance with the Requirements for Official Conduct of Federal Civil Servants and Settlement of Conflicts of Interest" (as amended and supplemented) // SZ RF. – 2010 No. 27 Art. 3446.

[30] Decree of the President of the Russian Federation of December 22, 1993 No. 2267 (as amended on August 9, 1995, amended on February 26, 1997) "On Approval of the Regulations on the Federal Public Service", Collection of Acts of the President and Government of the Russian Federation, December 27, 1993, No. 52, Art. 5073. (lost force).

[31] Model Code of Ethics and Official Conduct for Civil Servants of the Russian Federation and Municipal Employees (approved by the decision of the Presidium of the Council under the President of the Russian Federation for Combating Corruption dated December 23, 2010) (Minutes No. 21). The text of the code is published in the Bulletin "Official Documents in Education", December 2011. No. 36.

[32] "Manual on international humanitarian law for the Armed Forces of the Russian Federation" (approved by the Minister of Defense of the Russian Federation on 08.08.2001) (together with the "Rules for the application of international humanitarian law regarding identification") Published on the official website of the Ministry of Defense of the Russian Federation.

[33] Order of the Ministry of Justice of Russia dated March 18, 2020 No. 47 “On Approval of the Disciplinary Charter of Compulsory Enforcement Bodies of the Russian Federation” (registered on April 1, 2020 No. 57929).

[34] Administrative law and administrative process: Mazurin S.F., Prokofiev K.G. Teaching aid / Under the general. ed. V.P. Salnikov. – St. Petersburg: Fund "University", 2018. 175 p. (Series: "Textbooks, teaching aids and teaching aids").

[35] General psychology: Maklakov A. G. Textbook for universities. – St. Petersburg: Piter, 2021. 583 p.: ill. – (Series "Textbook for universities").

[36] Philosophy of law: Textbook / Sh. G. Seyidov. – Penza: Publishing House of PGU, 2013. 160 p.

© *Р.Х. Мифтяхов, 2022*

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 15.08.2022

Для цитирования:

Мифтяхов Р.Х. Актуальные теорические и правовые аспекты развития государственной службы в Российской Федерации // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 230-280. URL: <https://ip-journal.ru/>